

Uso Básico

1. Propósito

En este tutorial revisaremos las instrucciones básicas para usar la máquina virtual LiveCROCO, basada en Sepúlveda et al. (2011), que le permitirá tener un ambiente de trabajo con el modelo CROCO v2.1.2 y la versión python de CROCO_TOOLS en su computador personal.

2. VirtualBox

Las máquinas virtuales son ambientes autónomos de trabajo que uno puede instalar en su computador, sin necesidad de hacer una partición del disco duro. Para esto necesita primero un programa que maneje las máquinas virtuales. En este caso usaremos el programa **VirtualBox**, a donde instalaremos una máquina virtual con Linux y muchos de los programas necesarios para usar CROCO. A esta máquina virtual la llamaremos **LiveCROCO**.

Asegurese de tener suficiente memoria RAM, 4 o más GB, y espacio de disco duro, más de 100GB libres.

Note que la información de la pantalla que aquí se observa puede ser distintos a lo que Ud. verá, dependiendo de su sistema operativo.

2.1. Instalación de VirtualBox

Consiga e instale el programa **VirtualBox** desde esta dirección

1 <https://www.virtualbox.org/>

Figura 1: Sitio web de VirtualBox

e instálelo en su computadora.

2.2. Instalación de LiveCROCO

Baje el siguiente archivo.

1 <http://mosa.dgeo.udec.cl/LiveCROCO/LiveCROCO-v2.1.2-Python.ova>

¡Atención que pesa 21G!

Para saber si el archivo bajó correctamente verifique usando el comando **md5sum**

1 `md5sum LiveCROCO-v2.1.2-Python.ova`

debería obtener

```
1 fbe231fb0213105ea5ba60e4388e05a1 LiveCROCO-v2.1.2-Python.ova
```

Abra el programa **VirtualBox** y seleccione la pestaña de **Archivo**. Seleccione la opción **Importar servicio virtualizado...** (Fig. 2)

Figura 2: Importando servicio virtualizado

Luego busque el archivo .ova que acaba de bajar (Fig. 3),

Figura 3: Buscar servicio virtualizado

y selecciónelo (Fig. 4).

Figura 4: Seleccionar servicio virtualizado

Apriete el botón de **Next** (Fig. 5)

Figura 5: Cargar el archivo

y luego el de **Importar** (Fig. 6).

Figura 6: Iniciando la instalación

Con eso empieza el proceso de instalación (Fig. 7).

Figura 7: Barra de instalación del servicio virtualizado

Cuando la instalación termine, verá una pantalla similar a esta, donde estará entre sus opciones la máquina virtual que acaba de importar (Fig. 8).

Figura 8: Maquinas virtuales disponibles

Seleccione la opción **LiveCROCO-v2.1.2-Python** y apriete el botón de iniciar (la flecha verde). Eso activará la máquina virtual y después de un rato se encontrará con Fig. 9

Figura 9: Pantalla inicial de LiveCROCO

El nombre del usuario y su clave es *livecroco*. El usuario pertenece al grupo *sudo*.

3. Usando LiveCROCO

3.1. Creando el directorio de trabajo Run

El ejemplo más sencillo de CROCO es la configuración llamada BENGUELA que corresponde a un dominio de la zona de surgencia de Benguela de baja resolución. Esta configuración es la que viene por defecto en el código de CROCO y lo que haremos es similar a lo descrito en Penven et al. (2001).

El primer paso es abrir un terminal apretando en el ícono rojo a la izquierda, bajo el símbolo de Firefox, y en ese terminal escribir

```
1 cd Desktop
```

después

```
1 ./create_config.bash
```

lo que le dará

```
1 Your choices :
2 - CROCO_DIR      : /home/livecroco/croco-v2.1.2
3 - TOOLS_DIR     : /home/livecroco/croco_tools-v2.1.0
4 - PYTOOLS_DIR  : /home/livecroco/croco_pytools-v2.0.1
5 - CONFIG_HOME_DIR : /home/livecroco/Desktop/
6 - CONFIG_WORK_DIR : /home/livecroco/Desktop/
7 - CONFIG_NAME   : Run
8 - OPTIONS      : oce-dev xios test_cases agrif inter forc pisces sediment mustang
9 oanalysis mattools pytools
10 Do you want to proceed ? [Y/n]
```

y al apretar la tecla **Y** aparece

```

1 Creating configuration ...
2
3 Copy CROCO useful scripts and input files
4 -----

```


Figura 10: Creando una configuración en LiveCROCO

Este script crea un directorio con el nombre definido por la variable **CONFIG_NAME** con todos los códigos necesarios para realizar su simulación, este será nuestro directorio de trabajo. El contenido de esta carpeta debe ser parecido al siguiente:

```

1 AGRIF_FixedGrids.in      croco_tools              namelist_pisces_cfg_p5z
2 cppdefs_dev.h           DATA                    namelist_pisces_ref
3 cppdefs.h                example_job_run_croco_inter.pbs  namelist_pisces_ref.1
4 create_config.bash.bck  example_job_run_croco.pbs    namelist_sediment_cfg
5 CROCO_FILES              example_job_run_croco.sh    namelist_sediment_ref
6 croco_forecast.in       example_job_run_croco.slurm  param.h
7 croco.in                 jobcomp                  process_xios_xml.sh
8 croco.in.1              MUSTANG_NAMELIST         run_croco.bash
9 croco_inter.in          NAMELIST_OANALYSIS       run_croco_forecast.bash
10 croco_inter.in.1        namelist_pisces_cfg      run_croco_inter.bash
11 croco_pytools-v2.0.1    namelist_pisces_cfg.1    sediment.in
12 croco_stations.in       namelist_pisces_cfg_p2z   TEST_CASES

```

4. Compilando CROCO

Primero vamos a compilar el ejecutable de CROCO usamos las siguientes instrucciones

```

1 cd Run
2 ./jobcomp

```

y la compilación del código comienza con los siguientes mensajes en pantalla


```

1 OPERATING SYSTEM IS: Linux
2   file namelist_pisces exists in Run directory
3   Mustang namelist directory MUSTANG_NAMELIST exists
4 Checking COMPILEAGRIF...
5 Checking COMPILEMPI...
6 Checking COMPILEXIOS...
7 Checking COMPILEOASIS...
8 Checking COMPILEOMP...
9 Checking COMPILEOPENACC...
10  cpp -traditional -DLinux -P -I/usr/include -ICROCOFILES/AGRIF_INC mpc.F > mpc.f
11  gfortran -O2 -mmodel=medium -fdefault-real-8 -fdefault-double-8 -std=legacy -I/usr/include
12  ...

```

Ahora hay que esperar un par de minutos a que el compilador **gfortran** genere el archivo ejecutable. Cuando la compilación termina exitosamente, verá las siguientes líneas en su pantalla

```

1 ...
2 _devices.o exchange_device_host.o init_acc.o -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lnetcdf -Wl,
3 -Bsymbolic-functions -flto=auto -ffat-lto-objects -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -lnetcdf -lnetcdf
4 mv a.out croco
5
6
7   .,:loodddddd:           ;;'
8   .cdddo;oo'...         .ldd;
9   ,dddd,                ;odoc.
10  .oddddo:               .'';odoc
11  'ddddd;':, .;; .;;. :ccdo;
12  .oddddddooooddooodl.
13  .oddddddlddddldddd;
14  .,lddddlddddlddddldddd:lololo'..
15  ;ddc;:::::::::::codo, .';:,
16  .ccc                   ,cc,
17
18 CROCO is OK

```

Al final se ve cómo el archivo compilado, cuyo nombre por defecto es **a.out** es renombrado como **croco**. Ese es el ejecutable que usaremos.

5. Creando los archivos de entrada

Para crear los archivos de entrada que leerá el ejecutable **croco** usaremos una serie de funciones llamadas en su conjunto **CROCO_PYTOOLS**. Estas funciones fueron escritas en Python y se inspiran en las rutinas **CROCO_TOOLS** escritas en Matlab (Penven et al., 2008), que también han sido adaptadas para funcionar en Octave, usando el paquete OctCDF v1.1.10.

5.1. CROCO_PYTOOLS

Para crear los archivos de entrada usando Python comenzamos cambiándonos al directorio donde están las rutinas **CROCO_PYTOOLS**

```

1 cd croco_pytools-v2.0.1/

```

luego activamos el ambiente **conda** con el que fueron instaladas estas rutinas


```
1 (base) livecroco@livecroco:~/Desktop/Run$ conda activate croco_pyenv
2 (croco_pyenv) livecroco@livecroco:~/Desktop/Run$
```

Primero usaremos las rutinas de preprocesamiento para la creación de los archivos de entrada que usa el modelo. Estas rutinas se encuentran en el directorio **prepro**

```
1 cd prepro
```

en este directorio encontraremos las siguientes rutinas

```
1 download_era5.py      make_bry.py      nb_make_grid.ipynb
2 download_glofas_river.py  make_grid.py    nb_make_grid_zoom.ipynb
3 download_hycom.py     make_ini.py     nb_make_rivers.ipynb
4 download_mercator.py  make_rivers.py  readers.jsonc
5 Examples             make_tides.py   Tests
6 __init__.py          Modules
```

Usaremos las rutinas **make_grid.py** para generar la grilla (archivo GRD), la rutina **make_ini.py** para generar la condición inicial del modelo (archivo INI) y la rutina **make_bry.py** para generar las condiciones de borde del modelo (archivo BRY).

Las tres rutinas usaran el archivo de parámetros que copiaremos desde el subdirectorio **Examples**

```
1 cp Examples/benguela/benguela.ini .
```

5.1.1. Archivo de Grilla

Para generar el archivo de grilla usaremos como fuente de información el archivo **etopo2.nc** que ya viene incluido en LiveCROCO. Ahora usamos la instrucción

```
1 python make_grid.py benguela.ini
```

que despliega el mensaje


```

1 Geographical extents of the dataset:
2   Longitude min/max =    4.533333  25.433332
3   Latitude  min/max =   -39.033333 -24.633333
4
5 Geographical extents of requested ROMS grid:
6   Longitude min/max =    4.593267  25.406733
7   Latitude  min/max =   -38.981699 -24.685657
8
9 Bounding indices for the portion of dataset covering the entire model grid:
10  iwest,ieast =    2  627 out of  628 jsouth,jnorth =    2  431 out of  433
11
12 Averaging window width = 2.00000 in grid spaces.
13 .....
14
15 Wall Clock time spent to compute hraw    0.04 sec running    1 threads.
16 enter smooth_thread r_max = 0.2000000 iters_cond = 500 iters_lin =    0
17 set_tiles: nx = 42 ny = 41 numthreads = 1 nsub_x = 1 nsub_y = 3
18   nsub_x = 1 nsub_y = 3 isize = 42 jsize = 14 trd = 0
19
20 iter  i,jrx_max rx_max                i,jry_max ry_max
21 -----
22    0    5  35 rx_max = 0.5817376    15  29 ry_max = 0.6761963
23    1    5  35 rx_max = 0.5094584    15  29 ry_max = 0.5796164
24    2    5  35 rx_max = 0.4651541    15  28 ry_max = 0.5124254
25
26 ...

```

y finalmente

```

1 ...
2 496    4  35 rx_max = 0.2000000    34  20 ry_max = 0.2001091
3 497    4  35 rx_max = 0.2000000    34  20 ry_max = 0.2001078
4 498    4  35 rx_max = 0.2000000    34  20 ry_max = 0.2001065
5 499    4  35 rx_max = 0.2000000    34  20 ry_max = 0.2001051
6
7 Wall Clock time spent in smoothing    0.06 sec running    1 threads.
8 Writting /home/livecroco/Desktop/Run/CROCO_FILES/croco_grd.nc done

```

En la ultima linea podemos ver que el archivo **croco_grd.nc** quedó en el subdirectorio **CROCO_FILES**

5.1.2. Archivo de Condiciones Iniciales

Para generar el archivo de condiciones iniciales usaremos como fuente de información el archivo **mercator_Y2013M01.cdf** que ya viene incluido en LiveCROCO. Ahora usamos la instrucción

```
1 python make_ini.py benguela.ini
```

que despliega el mensaje


```

1   Read data type mercator_croco
2   Reading CROCO grid: /home/livecroco/Desktop/Run/CROCO_FILES/croco_grd.nc
3   input prefix is: /home/livecroco/croco_tools-v2.1.0/DATASETS_CROCOTOOLS/MERCATOR_GLOB_2013/
4   mercator
5   files list is: ['/home/livecroco/croco_tools-v2.1.0/DATASETS_CROCOTOOLS/MERCATOR_GLOB_2013/
6   mercator_Y2013M01.cdf']
7   Read sigma grid parameters from [Sigma_Params] : {'theta_s': 7, 'theta_b': 2, 'N': 32,
8   'hc': 200}
9   -- Get ssh from /home/livecroco/croco_tools-v2.1.0/DATASETS_CROCOTOOLS/MERCATOR_GLOB_2013/
10  mercator_Y2013M01.cdf
11  Read file(s): /home/livecroco/croco_tools-v2.1.0/DATASETS_CROCOTOOLS/MERCATOR_GLOB_2013/
12  mercator_Y2013M01.cdf
13  Input data extracted within  5.583333492279053  _ 24.41666603088379
14                               -38.58333206176758  _ -25.16666603088379
15  Input data extracted within  5.583333492279053  _ 24.41666603088379
16                               -38.58333206176758  _ -25.16666603088379
17  Input data extracted within  5.583333492279053  _ 24.41666603088379
18                               -38.58333206176758  _ -25.16666603088379
19  Interpolate ssh
20  ...

```

y finalmente

```

1   ...
2   [#####] 50/50
3   Interpolate v on sigma levels
4   Sigma layer : [#####] 32/32
5   Compute integrated value over the water column from OGCM
6   Eventually rotate according to grid angle, and put on u-v-points
7
8   Writing CROCO file: /home/livecroco/Desktop/Run/
9   CROCO_FILES/croco_ini_mercator_croco_Y2013M01.nc
10  create ini took 25.5301 seconds

```

En la última línea podemos ver que el archivo **croco_ini_mercator_croco_Y2013M01.nc** quedó en el subdirectorio **CROCO_FILES**

5.1.3. Archivo de Condiciones de Borde

Para generar el archivo de condiciones de borde tipo BRY usaremos como fuente de información el archivo **mercator_Y2013M01.cdf** que ya viene incluido en LiveCROCO. Ahora usamos la instrucción

```

1  python make_bry.py benguela.ini

```

que despliega el mensaje


```

1  Read data type mercator_croco
2  Reading CROCO grid: /home/livecroco/Desktop/Run/CROCO_FILES/croco_grd.nc
3  input prefix is: /home/livecroco/croco_tools-v2.1.0/DATASETS_CROCOTOOLS/MERCATOR_GLOB_2013/
4  mercator
5  Open file: /home/livecroco/croco_tools-v2.1.0/DATASETS_CROCOTOOLS/MERCATOR_GLOB_2013/
6  mercator_Y2013M01.cdf
7
8  Time range to be processed: 2013-01-01T12:00:00.000000 - 2013-01-31T12:00:00.000000
9  Years/months available are: 2013-01
10 Requested output format is: MONTHLY
11 No earlier time step for time 2013-01-16 12:00:00: duplicating 2013-01-16 12:00:00
12 No later time step for time 2013-01-16 12:00:00: duplicating 2013-01-16 12:00:00
13 Time segments are:
14   (datetime.datetime(2013, 1, 16, 12, 0), datetime.datetime(2013, 1, 16, 12, 0)), [0 0 0]
15
16 Processing boundary: south
17 ...

```

y finalmente

```

1  ...
2  Writing boundary: east
3
4  Memory check end loop on segment
5  Memory usage: 371.86 MB
6
7  Memory check end loop on bdy
8  Memory usage: 371.86 MB
9
10 Boundary creation done.
11 boundary creation took 18.5833 seconds

```

El archivo `croco_bry_mercator_croco_Y2013M01.nc` quedó en el subdirectorio **CROCO_FILES**

5.1.4. Condiciones de Borde Atmosféricas

En esta configuración no es necesario crear un archivo con la información de borde atmosférica pues usaremos los archivos de ERA5 que vienen incluidos en LiveCROCO.

Esto es posible por que en el archivo `cppdefs.h` activamos las opciones **ONLINE** y **ERA_ECMWF**

```

1  # define ONLINE
2  # ifdef ONLINE
3  # undef AROME
4  # define ERA_ECMWF
5  # endif

```

5.1.5. Archivo de Respaldo

Estas instrucciones crearán los archivos de entrada, en formato NetCDF. Estos archivos quedarán dentro del directorio **CROCO_FILES** y deben ser iguales a los que se encuentran en

```

1  http://mosa.dgeo.udec.cl/LiveCROCO/PyTutorial_UsoBasico/ArchivosIniciales/

```

si tuvo problemas con esta etapa, copie esos archivos en el directorio **CROCO_FILES** para avanzar a la siguiente sección

6. Lanzando la simulación

Para lanzar la simulación hay que escribir, desde el directorio de trabajo **Run**

```
1 ./croco croco.in
```

y obtendrá

```
1
2 BENGUELA TEST MODEL
3     720 ntimes Total number of timesteps for 3D equations.
4     3600.00 dt Timestep [sec] for 3D equations
5     60 ndtfast Number of 2D timesteps within each 3D step.
6     1 ninfo Number of timesteps between runtime diagnostics.
7
8
9 WARNING: Unrecognized keyword: time_stepping_nbq --> DISREGARDED.
10
11 7.000E+00 theta_s S-coordinate surface control parameter.
12 2.000E+00 theta_b S-coordinate bottom control parameter.
13 2.000E+02 Tcline S-coordinate surface/bottom layer width used in
14                vertical coordinate stretching, meters.
15
16 WARNING: Unrecognized keyword: run_start_date --> DISREGARDED.
17
18
19 WARNING: Unrecognized keyword: run_end_date --> DISREGARDED.
20 ...
21 ...
22 716 29.83333 7.911886551E-04 4.9009949E+01 4.9010740E+01 4.3617402E+15 0
23 717 29.87500 7.868015257E-04 4.9010460E+01 4.9011247E+01 4.3617403E+15 0
24 718 29.91667 7.830740883E-04 4.9010969E+01 4.9011752E+01 4.3617403E+15 0
25 719 29.95833 7.796701692E-04 4.9011475E+01 4.9012255E+01 4.3617404E+15 0
26 720 30.00000 7.766839110E-04 4.9011987E+01 4.9012764E+01 4.3617404E+15 0
27 DEF_RST - Created new netCDF file 'CROCO_FILES/croco_rst_Y2013M01.nc'.
28 WRT_GRID -- wrote grid data into file 'CROCO_FILES/croco_rst_Y2013M01.nc'.
29 WRT_RST -- wrote restart fields into time record = 1 / 1
30 WRT_HIS -- wrote history fields into time record = 11 / 11
31 WRT_AVG -- wrote averaged fields into time record = 10 / 10
32
33 MAIN - number of records written into history file(s): 11
34        number of records written into restart file(s): 1
35        number of records written into averages file(s): 10
36
37
38 MAIN: DONE
```

7. Archivos de salida

Una vez que la simulación termine exitosamente, encontraremos en el directorio **CROCO_FILES** los archivos de salida **croco_his_Y2013M01.nc**, **croco_avg_Y2013M01.nc**, y **croco_rst_Y2013M01.nc**.

8. Visualización de resultados

8.1. ncdump

El programa **ncdump** es muy útil para mirar el contenido de un archivo NetCDF. Recuerden que tanto los archivos de entrada como los archivos de salida de CROCO están en el formato NetCDF.

La instrucción

```
1 ncdump -h CROCO_FILES/croco_avg_Y2013M01.nc | less
```

nos mostrará información del contenido del archivo **croco_avg_Y2013M01.nc**

```
1 netcdf croco_avg {
2 dimensions:
3     xi_rho = 43 ;
4     xi_u = 42 ;
5     eta_rho = 44 ;
6     eta_v = 43 ;
7     s_rho = 32 ;
8     s_w = 33 ;
9     time = UNLIMITED ; // (120 currently)
10    auxil = 4 ;
11 variables:
12     char spherical ;
13         spherical:long_name = "grid type logical switch" ;
14         spherical:option_T = "spherical" ;
15         spherical:option_F = "cartesian" ;
16     float xl ;
17         xl:long_name = "domain length in the XI-direction" ;
18         xl:units = "meter" ;
```

De esta forma podemos ver detalles como las dimensiones del dominio y el número de pasos de tiempo ahí grabados. Esto lo podemos comparar con nuestras estimaciones del número de pasos de tiempo que debería grabar, por ejemplo. Para salir de **ncdump** hay que apretar la tecla **q**.

8.2. ncview

El programa **ncview** es muy útil para hacer una visualización preliminar de los archivos, en formato NetCDF, que obtuvimos en nuestra simulación para esto hacemos

```
1 ncview CROCO_FILES/croco_avg_Y2013M01.nc
```

esto nos muestra la siguiente interfaz

Figura 11: Interfaz gráfica de ncview

al apretar en la variable **temp** obtenemos

Figura 12: Temperatura del mar

Esta figura nos muestra la temperatura del mar en la campa sigma del modelo mas profunda. Si queremos ver los valores de la temperatura superficial del mar apretamos el botón derecho del ratón sobre la caja que tiene el valor **-0.984375** que corresponde al nivel vertical **s_rho** que queremos analizar. Al hacer esto el valor de esa caja cambia a **-0.015625**. Además conviene apretar en el botón que dice **Bi-lin**, para que ncview no interpole los valores que fueron calculados en cada celda. Una vez hecho esto obtenemos la siguiente figura

Figura 13: Temperatura superficial

Si hacemos ahora click con el ratón en algún punto del mar, **ncview** nos muestra la serie de tiempo, en superficie, de esa variable.

Figura 14: Serie de tiempo

En resumen, **ncview** es una herramienta muy rápida y sencilla que nos permite tener una visualización inmediata de los archivos obtenidos. Es muy útil usarla para observar si los resultados son, a primera vista, razonables.

8.3. CROCO_PYTOOLS

La herramienta **CROCO_PYTOOLS** contiene varias funciones que son útiles para visualizar los resultados de nuestra simulación. Estas funciones nos permiten hacer varios tipos de gráficos como secciones verticales, mapas superficiales, perfiles en profundidad, series de tiempo y otros. El detalle de su uso está descrito en otro tutorial.

9. Detalles avanzados

Hay aspectos importantes para realizar una simulación usando **CROCO** que dependen de cómo configuremos los archivos

```

1 benguela.ini
2 cppdefs.h
3 param.h
4 croco.in

```

En este caso, todo funcionó por que estos archivos están preconfigurados para el caso de ejemplo **Run**. En otro tutorial discutiremos qué modificar de esos archivos para estudiar la zona que sea de su interés.

10. Conclusión

En este tutorial aprendió a instalar la máquina virtual **LiveCROCO**, a compilar el modelo **croco** y a preparar los archivos de entrada con el código **croco_pytools**. Además logró lanzar la simulación básica para la zona de Benguela y visualizó los resultados usando **ncview**.

Para más información:

Andrés Sepúlveda (hectorsepulveda@udec.cl)

Contribuciones de:

Si le sirvió este tutorial mande una postal a:

Dr. Andrés Sepúlveda
Departamento de Geofísica
Casilla 160-C
Correo 3
Concepción
Chile

11. Referencias

Penven, P., Roy, C., Brundrit, G. B., De Verdière, A. C., Fréon, P., Johnson, A. S., Lutjeharms J. R. E. & Shillington, F. A. (2001). A regional hydrodynamic model of upwelling in the Southern Benguela. *South African Journal of Science*, 97(11-12), 472-475.

Penven, P., Marchesiello, P., Debreu, L., & Lefèvre, J. (2008). Software tools for pre-and post-processing of oceanic regional simulations. *Environmental Modelling & Software*, 23(5), 660-662.

Sepúlveda, H. H., Artal, O. E., & Torregrosa, C. (2011). LiveROMS: A virtual environment for ocean numerical simulations. *Environmental Modelling & Software*, 26(11), 1372-1373.

12. Enlaces útiles

12.1. El modelo CROCO

<http://www.croco-ocean.org>

12.2. El foro de usuarios de CROCO

<https://forum.croco-ocean.org/questions/>

12.3. Tutoriales de CROCO (en inglés)

https://croco-ocean.gitlabpages.inria.fr/croco_doc/index.html

12.4. Tutoriales de LiveCROCO

<http://mosa.dgeo.udec.cl/LiveCROCO/>

12.5. Video de LiveCROCO: Pasos Básicos

<https://www.youtube.com/watch?v=KTu6DqNbYz8>

13. Errata Compendium

- Un mensaje de este tipo

Figura 15: Mensaje de error al lanzar una máquina virtual

Si Ud. no logra que la máquina virtual empiece a funcionar, con un mensaje similar al mostrado en la Fig. 15, puede que esto sea solucionado activando la virtualización en la BIOS de su computador (PMAC Valentina Nuñez).